

YASHIL MOLIYA TUSHUNCHASI VA UNING XALQARO MOLIYA TIZIMIDAGI O'RNI

Po'latova Saodat Voxid qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073940>

Annotatsiya: ushbu tezisda turli darajadagi yashil moliyani rivojlantirishning xususiyatlari, konsepsiyalari, istiqbollari va yashil moliyaviy vositalarning guruhlari tahlil qilinadi. Ishning maqsadi zamonaviy global moliya tizimini yashillashtirishdagi rolini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Ekologik moliya, yashil moliya barqaror moliya, atrof-muhit moliyasi, uglerod moliyasi va iqlim moliyasi.

Yashil moliyalashtirish va yashil moliyaviy vositlar haqida to'liq tushuncha beradigan yagona kelishilgan ta'rif haligacha shakllantirilmagan. Hozirgi kunda "Yashil" atamasi qo'shiladigan iqtisodiyot sohalari keng tarqalmoqda va yashil moliya vositalar shular jumlasidandir.

Yashil moliyani ikki nuqtai nazardan ko'rish mumkin. Birinchidan, yashil moliya atrof-muhitga yetkaziluvchi zararni, ayniqsa iqlim o'zgarishining iqtisodiy tizim va insoniyat jamiyatiga ta'sirini yumshatishda rol o'ynashi mumkin. Ikkinchidan, yashil moliya yashil o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli moliya sifatida rol o'ynashi mumkin. Yashil o'sish ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni birlashtirgan holda iqtisodiy o'sishning yangi paradigmasi bo'lganligi sababli, ushbu g'oyani ilgari surish uchun iqtisodiyot tarmoqlari tomonidan moliyalashtirish zaruriyati tug'iladi¹.

Yashil moliya bilan bog'liq bir nechta tushunchalar mavjud: barqaror moliya, atrof-muhit moliyasi, uglerod moliyasi va iqlim moliyasi. Berkli Kaliforniya universiteti (2017) ma'lumotlariga ko'ra, barqaror moliya - bu vaqt o'tishi bilan barqaror bo'lgan moliyaviy modellar, mahsulotlar va bozorlar orqali iqtisodiy va ijtimoiy qiymat yaratish amaliyotidir. U nafaqat ekologik jihat, balki ijtimoiy jihat va boshqaruv masalalarini ham hisobga olgan holda keng qamrovli investitsiyalardan foydalanish lozimligini ko'rsatadi.

Ekologik moliya - bu ekologik muhit (havo, suv, tuproq va boshqalar) bilan bog'liq moliyaviy munosabatlari shakllanishini anglatadi. Atrof-muhit moliyasi atrof-muhitga yetkazilgan zararni moliyaviy xavf sifatida ko'radi. Atrof-muhit moliyasi atrof-muhitga zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazish potentsialiga ega bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish uchun mo'jallanmaydi.

Ushbu kontseptsiya yashil moliyaga nisbatan kengroqdir, chunki u iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Uglerod moliyasi karbonat angidrid va boshqa tabiiy gazlar emissiyasini kamaytirishga qaratilgan loyihalar uchun resurslarni taqdim etadi. Bundan tashqari, ushbu yo'nalishga mo'ljallangan investitsiyalar uglerod fondi orqali amalga oshirilishi mumkin.

Shunday qilib, issiqxona gazlarini chiqarish huquqini cheklash sub'ektlarga gaz emissiyasini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlarga sarmoya kiritish uchun moliyaviy rag'bat beradi. Emissiya savdosi bozori orqali uglerod moliyasini spot va hosilaviy moliyaviy bozorlarida turli yo'llar bilan rivojlantirish mumkin. Turli omillarga qarab, ba'zi korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish yoki ortiqcha ruxsatnomalarni sotish imkoniyatidan moliyaviy foyda olish uchun hozirda o'z chiqindilarini kamaytirishga qaror qilishlari mumkin; boshqa

¹ Financial strategy to accelerate green growth : site. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452656/abdi-wp866.pdf> (date access: 20.03.2021).

kompaniyalar hozir emissiya ruxsatnomalarini sotib olishga qaror qilishlari va boshqa sektorga keyinroq sarmoya kiritishlari mumkin. Emissiya savdosi shuning uchun chiqindilarni eng tejamkor tarzda kamaytiradi.

Uglerod moliyasining asosiy elementlariga uglerod savdosi, uglerod moliyasi, uglerod fondlari va uglerod bilan bog'liq moliyaviy derivativlar kiradi. Uglerod mahsulotlari va xizmatlari bozori 2005 yil yanvar oyida Yevropada emissiya savdosi tizimini joriy etish bilan tashkil etilgan. Boshqa savdo bozorlari ichida Chikagodagi iqlim birjasi, Yaponiyadagi Keydanren ixtiyoriy harakatlar rejasi, Avstraliyadagi Yangi Janubiy Uels issiqxona gazlarini kamaytirish sxemasi, Yangi Zelandiyaning emissiya savdosi sxemasi ajralib turadi². Ko'p tomonlama rivojlanish banklari va xususiy moliya institutlari o'rtasidagi hamkorlik iqlim o'zgarishini cheklash uchun issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish loyihalarini moliyalashtirish uchun turli xil uglerod fondlarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Iqlimni moliyalashtirish iqlim o'zgarishiga moslashish va kam uglerodli iqtisodiyotga erishish va iqlimga chidamli rivojlanishni amalga oshirish uchun uni yumshatish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Iqlim moliyasi, shuningdek, uglerod moliyasiga kiritilmagan moslashuv loyihalarini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Keling, zamonaviy sharoitlarda u yoki bu "yashil" moliyalashtirish bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan moliyaviy vositalarning tasnifini ko'rib chiqaylik. Ishlab chiqilgan tasnifdagi vositalar guruhlarga bo'lingan: moliyaviy yechimlar, moliyaviy mahsulotlar va tarkibiy bozorni qo'llab-quvvatlash³.

Birinchi guruh vositalari (moliyaviy yechimlar) tarkibiga "yashil loyihalar"ni, shuningdek, sekyuritizatsiya, lizing va yashil sug'urtani amalga oshirishdan yo'qotishlar bo'yicha kafolatlar va zaxiralari kiradi. Yashil loyihalarni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni qoplash uchun kafolat fondlarini yaratish kerak. Ekologik toza biznes doirasida amalga oshirilgan operatsiyalarni sug'urtalash uchun sekyuritizatsiya va yashil sug'urta kabi vositalar qo'llaniladi.

Ikkinchi guruh vositalari moliyaviy mahsulotlar hisoblanib, har qanday investitsiya loyihalarini, ayniqsa, ekologik faoliyat bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni amalga oshirishdagi asosiy muammo har doim zarur moliyalashtirish mablag'larining yetishmasligi hisoblanadi. Bunday mahsulotlar sifatida an'anaviy bank mahsulotlari, yashil qimmatli qog'ozlar, yashil fondlar, shuningdek, davlat va institutsional investorlar va xususiy fondlar tomonidan qo'shma investitsiya vositalarini kiritish mumkin. Shu bilan birga, yashil kreditlar maqsadli bo'lishi, qulay va jozibali shartlarga ega bo'lishi kerak. Yashil qimmatli qog'ozlar qo'shimcha mablag'larni jalb qilish va fond bozorining rivojlanishiga hissa qo'shish uchun mo'ljallangan. Yashil infratuzilmani yaratishda davlat-xususiy sheriklikni ham hisobga olish kerak.

Uchinchi guruh vositalariga kelsak, shuni ta'kidlash kerakki, nafaqat jozibali yashil infratuzilmani, balki uning mavjudligi uchun sharoitlarni ham yaratish kerak. Shu sababli, ekologik faoliyatni rag'batlantirish uchun moliyaviy vositalarning uchinchi guruhi sifatida

² Establishing Green Finance System to Support the Circular Economy : site. URL: https://www.eria.org/uploads/media/ERIA-Books-2018-Industry4.0-Circular_-Economy.pdf (date access: 20.03.2021).

³ Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности: анализ зарубежного опыта: сайт. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-instrumenty-stimulirovaniya-prirodoohrannoy-deyatelnostianaliz-zarubezhnogo-opyta> (дата обращения: 25.03.2021).

yashil kapital bozorini tarkibiy qo'llab-quvvatlash va yashil moliyalashtirish vositalaridan foydalaniladi. Bu tashqi foydalanuvchilar va potentsial investorlar uchun kompaniyalarning ekologik faoliyati sifati to'g'risidagi ma'lumotlarning shaffofligi, tushunarlilik va ochiqligini ta'minlash uchun zarur.

Shunday qilib, yashil moliya bir vaqtning o'zida moliya sanoatini rivojlantirish, atrof-muhitni yaxshilash va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan kelajakka yo'naltirilgan moliyalashtirishning bir turidir. Yashil moliya atrof-muhit, energiya samaradorligi va ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishni hisobga oladigan yangi texnologiyalar, moliyaviy mahsulotlar, sanoat va xizmatlarni o'z ichiga olishi kerak.

Yashil moliya - bu ekologik manfaatlarga va kengroq ma'noda ekologik barqarorlikni rivojlantirishga hissa qo'shadigan sarmoyadir. Yashil moliya banklar, mikro kredit, sug'urta tashkilotlari va investitsiya kompaniyalaridan davlat, xususiy va notijorat sektorlaridan moliyaviy oqimlarni barqaror iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda "yashil" moliyalashtirish. jahon moliya bozorining "yashil" segmenti va mas'uliyatli investitsiyalar barqaror rivojlanishning global va milliy maqsadlariga erishish va "yashil" iqtisodiyotni shakllantirishning ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, yangi ekologik barqaror konturlarni va xalqaro moliya tizimini rivojlantirish istiqbollarini belgilab beradi.⁴ Investitsion paradigmaning o'zida nafaqat ma'lum bir iqtisodiy kutish darajasiga mos keladigan, balki ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega bo'lgan transformativ investitsiyalar yoki ta'sirli investitsiyalar foydasiga o'zgarish mavjud.

References:

1. Financial strategy to accelerate green growth: site. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452656/adbi-wp866.pdf> (date access: 20.03.2021).
2. Establishing Green Finance System to Support the Circular Economy : site. URL: https://www.eria.org/uploads/media/ERIA-Books-2018-Industry4.0-Circular_-Economy.pdf (date access: 20.03.2021).
3. Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности: анализ зарубежного опыта: сайт. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-instrumenty-stimulirovaniya-prirodoohrannoy-deyatelnostianaliz-zarubezhnogo-opyta> (дата обращения: 25.03.2021).
4. Jahon investitsiya hisoboti 2018: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2018_overview_ru.pdf

⁴ Jahon investitsiya hisoboti 2018: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru.pdf